

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529167>

УДК 006.024

ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ СВЯЗНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

В.А. Лобойко,

магистрантка 2-го курса дефектологического факультета

Т.И. Дубровина,

к.пед.н., доц. кафедры логопедии дефектологического факультета,
Институт детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет»,
г. Москва

Аннотация: В статье приводится описание технологии ТРИЗ «Круги Луллия» в системе логопедической работы по развитию связной монологической речи у старших дошкольников с ОНР.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, старшие дошкольники, связная речь, монологическая речь, семантическая сторона речи, языковые компоненты, технология ТРИЗ, «Круги Луллия»

METHODS OF DEVELOPING THE SKILL OF SELF-CONNECTED STATEMENTS BASED ON TRIZ TECHNOLOGY IN SENIOR PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDER DEVELOPMENT

V.A. Loboyko,

2nd year undergraduate student of the Faculty of Defectology

T.I. Dubrovina,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of
Speech Therapy of the Faculty of Defectology,
Institute of Childhood, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education "Moscow Pedagogical State University",
Moscow city

Annotation: The article describes the technology of TRIZ "Circles of Lull" in the system of speech therapy work on the development of coherent monologue speech among older preschoolers with OHP.

Keywords: general speech underdevelopment, older preschoolers, coherent speech, monologue speech, semantic aspect of speech, language components, TRIZ technology, "Lullia's Circles"

Одной из значимых задач в обучении и воспитании дошкольников является развитие речи и овладение детьми навыками речевого общения, которые являются необходимыми для дальнейшего обучения. Важным показателем готовности ребенка к школе является сформированность связной речи. ОНР характеризуется недоразвитием всех компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетико-фонематического строя. Ученые отмечают, что недостатки в формировании языковых компонентов негативно влияют на процесс овладения детьми с ОНР связной речью, который протекает замедленными темпами и имеет свои особенности. Нарушение связной речи у детей с ОНР ученые связывают с недоразвитием семантической стороны речи и несформированностью языковых средств [1-3].

Недостатки связной речи у детей с ОНР разнообразны и находятся в тесной взаимосвязи с развитием мышления, так как мышление и речь на данном возрастном отрезке развиваются параллельно, в тесном переплетении. Как указывал Л.С. Выготский, к концу дошкольного возраста речь становится средством мышления, а мышление становится речевым [1].

Для успешного овладения связной речью у детей должна быть достаточная мотивация, потребность в общении, сформированность всех компонентов языковой системы, умение применять соответствующие синтаксические конструкции при построении развернутого высказывания и, что очень важно, дошкольник должен владеть всеми видами самоконтроля (Н.А. Головань, И.А. Зимняя, М.С. Лаврик, Л.П. Федоренко и др.) [4-9]. Дети могут научиться пользоваться монологической речью при достаточной сформированности регулирующей и планирующей функции речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.К. Маркова и др.) [1].

Процесс развития связной монологической речи у старших дошкольников с ОНР требует создания специальных педагогических условий, основанных на междисциплинарном подходе, с использованием дополнительных педагогических технологий в системе комплексного коррекционного воздействия [7].

В прошлой статье были представлены результаты проведенного нами экспериментального исследования связной монологической речи у старших дошкольников с ОНР, которое показало качественное ее своеобразие в сравнении с детьми с нормальным речевым развитием. С учетом полученных результатов было разработано содержание логопедической работы,

направленной на формирование навыков связных высказываний с использованием технологии ТРИЗ «Круги Луллия» [2, 8]. Логопедическая работа носила комплексный характер, включала несколько разделов, направленных на развитие языковых средств общения: расширение словарного запаса по различным лексическим темам, формирование навыков морфологического и синтаксического структурирования. Специальным разделом экспериментальной программы стало развитие навыков самостоятельных связных высказываний у дошкольников с ОНР.

В процессе коррекционного обучения большое внимание уделялось развитию познавательных процессов, которые из-за речевого недоразвития у детей с ОНР снижены, расширению знаний и представлений об окружающем, развитию творческих способностей детей. Учитывалась ведущая деятельность возраста дошкольников – игровая. В игре любой учебный материал преподносится детям в легкой, доступной и интересной для них форме. При использовании игры в процессе обучения важно знать, что с одной стороны речь ребёнка развивается и активизируется в игре, а с другой – сама игра совершенствуется в процессе обогащения речи. Поэтому вся логопедическая работа должна проводиться в игровой форме.

Все вышесказанное потребовало дополнения традиционных подходов в логопедической работе с дошкольниками с ОНР (III уровень) специальными приемами, способствующими развитию и совершенствованию навыков самостоятельных связных высказываний у детей с ОНР.

Технология ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач, а именно «Круги Луллия», относится к универсальным дидактическим средствам, которые нацелены на познавательное, речевое развитие детей дошкольного возраста, развитие интеллектуально-творческих способностей, дает возможность детям научиться самостоятельно решать проблемы, с которыми они сталкиваются во время обучения [2, 8].

Технология «Круги Луллия» подается детям как игра, которая «встраивается» в общую систему коррекционно-развивающего обучения, направленного на развитие связной речи, описание которой приводилось выше. При обучении связным высказываниям технология ТРИЗ «Круги Луллия» помогает детям с ОНР устанавливать объект рассказа (предмет, событие), учит анализировать события, устанавливать причинно-следственные, временные и другие отношения между предметами и явлениями, учит актуализировать нужные для выражения мысли слова, строить сложные предложения и отбирать необходимые языковые средства, использовать адекватные способы межфразовой связи при составлении рассказа, пересказе текста [5].

«Круги Луллия» получили название по имени своего изобретателя, Раймунда Луллия. Пособие состоит из нескольких кругов различного

диаметра, которые крепятся один поверх другого на стержень, который помогает вращать нанизанные круги, что напоминает пирамидку. Над кругами фиксируется стрелка. Круги разделены на одинаковое количество секторов. Это нужно для того, чтобы при движении кругов, сектора оказывались под стрелкой. На секторах можно писать цитаты, слова или вкладывать рисунки. При движении кругов составлялась определенная комбинация, которую можно расшифровать с использованием воображения и фантазии (рис. 1) [8].

Рисунок 1 – «Круги Луллия»

Система подобных упражнений готовит детей к составлению самостоятельных рассказов, проводится на материале лексических тем и знакомых детям сказок [6].

В рамках проводимого экспериментального исследования технология «Круги Луллия» была апробирована в ходе логопедических занятий по развитию лексико-грамматических категорий языка и связной речи у детей с ОНР, преподнося ее детям в качестве игры. Во время применения «Кругов Луллия» логопед имеет возможность корректировать самый широкий спектр нарушений речевой деятельности дошкольников с ОНР: расширять словарный запас, формировать грамматические категории и развивать структуру предложений, развивать навыки связного высказывания; развивать фонематические процессы, автоматизировать поставленные звуки, совершенствовать слоговую структуру слова.

Занятия с детьми проводились в подгрупповой форме по 2-3 человека.

В ходе экспериментального обучения мы использовали 2-3 круга, поделенные на 4-6 секторов, на которые крепятся картинки по теме занятия.

Занятие состоит из двух частей. В первой части происходит уточнение знаний, которые уже есть у детей (реальное задание). Во второй

части даются упражнения на развитие навыков воображения (фантастическое задание).

Ход проведения занятия.

1. Все сектора закрываются знаками и картинками по изучаемой лексической теме. Например, на самый большой круг помещаются картинки с изображением животных (лиса, медведь, белка и др.), на круг поменьше – их жилища (дупло, нора и др.), на третий – то, чем питаются животные (орехи, мед и др.).

2. Детей знакомят с задачей: найти соответствие на секторах.

Пример: Логопед просит на большом круге найти картинку с белкой, после этого детям нужно вращать меньший по диаметру круг и найти изображение дупла, это изображение помещают над белкой, на самом маленьком круге дети находят орехи. После этого они приступают к объяснению результатов своих действий.

3. Круги вращают без желания создать какую-либо логическую цепочку. Дети смотрят на выпавшие сектора (лиса-дупло-мед) и создают фантазийный рассказ.

Пример: Лисе так понравилось дупло, в котором жила белка и она решила в нем пожить. Когда она в нем жила, то увидела рядом улей, из которого мишка украл мед. Лиса тоже захотела мед и решила им полакомиться.

4. Дети составляют фантазийный рассказ.

5. Основываясь на составленном рассказе, логопед (или воспитатель) организует продуктивную деятельность (рисование, оригами, лепка и др.).

Во время занятия логопед оказывает детям помощь, задает вопросы, может показать пример того, как правильно выполнить задание, исправляет лексические и грамматические ошибки. Постепенно дошкольники учатся самостоятельно составлять высказывания, у них развиваются навыки самоконтроля, они приобретают навык самостоятельно исправлять свои ошибки и ошибки товарищей, подбирают подходящие лексические средства.

По мере формирования навыка самостоятельных связных высказываний снижалась активная роль логопеда и возрастала степень самостоятельности детей, тем самым у детей развивалась функция самоконтроля деятельности. Взаимодействие логопеда и детей во время занятий с «Кругами Луллия» на первом этапе коррекционной работы сводилось к активной роли логопеда в процессе игры. Логопед знакомит детей с правилами игры, предлагает ход развития, конец, распределяет роли, помогает детям грамотно построить словесное высказывание. На втором этапе активность логопеда в занятии снижается, педагог занимает второстепенную роль. Детское поведение и речь практически не зависят от

логопеда, так как они сами устанавливают порядок действий, выбирают ведущего, словесно оформляют результат игровой деятельности. На третьем этапе коррекционной работы логопед только контролирует ход игры, сам в ней не участвует. Дети сами составляют план игры, ход ее развития, придумывают ее конец. Словесно оформляют весь ход игры, активно используя полученные во время логопедических занятий речевые навыки и умения. Логопед создает условия для активизации речи детей, проводит обучение правилам речевых игр, помогает расширить и углубить игровые интересы, которые необходимы для усвоения навыков произвольного поведения и развития связной монологической речи.

Постоянные упражнения приводят к овладению детьми с ОНР навыками составления различных видов самостоятельных связных высказываний.

«Круги Луллия» является многофункциональным пособием, которое в ходе логопедической работы позволяет формировать у детей с ОНР навыки самостоятельности, взаимодействия с окружающими, навыки сотрудничества, учит проявлять интеллектуальную инициативу и развивает творческие навыки, оказывает влияние на совершенствование важнейших психических процессов.

Коррекционно-логопедическая работа с применением технологии ТРИЗ «Круги Луллия» носила комплексный, системный характер, усилия специалистов были направлены не только на формирование связной речи у детей с ОНР, но и на развитие высших психических функций. Так, в процессе обучения различным видам самостоятельных связных высказываний с помощью технологии ТРИЗ «Круги Луллия», у детей с ОНР развивалось внимание (зрительное, слуховое), память (зрительная, слухоречевая), восприятие, словесно-логическое мышление, т.е. процессы, значимые для совершенствования навыка связной речи. Таким образом, был реализован нейропсихологический аспект коррекционного воздействия, основанный на полисенсорном характере обучения.

Приведем примеры дидактических игр, основанных на технологии «Круги Луллия».

Примеры игр на первом этапе обучения.

Игра «Какие предметы».

Цель: научить детей находить части предметов. Подводить детей к самостоятельному объяснению практического применения необычных сочетаний предметов или частей предметов.

Оборудование: два круга, закрепленные на стержне, стрелка, картинки по теме задания. На большом круге размещают целые предметы, на маленьком их части.

Задания:

1. Какой предмет спрятался под стрелкой, вращай маленький круг и найди его часть.

2. Вращай круги, что оказалось под стрелками, назови (стол и крыша). Придумай историю о том, как у стола появилась крыша.

На втором этапе обучения добавлялось составление рассказа-описания. Фантазийные рассказы детей с ОНР становились более развернутыми. Детям все еще оказывается помощь во время ответов со стороны логопеда, но уже в меньшем объеме.

Пример задания на втором этапе обучения.

Игра «Кто потерял?»

Цель: закрепить знания о животных, их частях тела. Научить детей описывать внешний вид животных.

Оборудование: два круга, закрепленные на стержне, стрелка, картинки по теме задания. На большом круге размещают картинки с животными, на маленьком круге помещают их части тела (хвост, лапу, ухо).

Задания:

1. Найди в стопках животных и их части тела, помести животных на большой круг, а их части тела на маленький.

2. Какое животное спряталось под стрелкой? Как оно выглядит? Покрути круг и найди часть тела животного, как оно выглядит?

3. Теперь раскрути круги и расскажи, как звери перепутали свои части тела.

На третьем, заключительном этапе задания усложнялись, добавлялись пересказы сказок на основе слухового восприятия. Дети составляли более развернутые рассказы, основанные на знакомых сказках. Рассказы с элементами творчества становились более самостоятельными, на этом этапе дети уже сами их составляли.

Пример задания на третьем этапе обучения.

Игра «Необычная сказка».

Цель: закрепить сюжет уже знакомых сказок. Научить изменять сказку при появлении в ней новых предметов или объектов.

Оборудование: два круга, закрепленные на стержне, стрелка, картинки по теме задания. На большом круге размещают картинки сюжетов из сказок, на маленьком круге помещают предметы из этих сказок.

Задания:

1. Сюжет из какой сказки оказался под стрелкой, кто ее герои, покрути маленький круг и найди предмет, который был в этой сказке («Волк и семеро козлят» – дом).

2. Покрути круги, назови, что получилось (сюжет «Золушка», предмет из сказки «Красная шапочка» – пирожки. Придумай, как пирожки помогли Золушке встретиться с принцем.

После проведенного коррекционного занятия, дети на воспитательских занятиях по труду, изобразительной деятельности выполняли поделки из оригами, рисунки, лепили героев изученных сказок, что помогало закреплять полученные речевые навыки. Способствовало закреплению речевых навыков выполнение заданий с родителями.

Таким образом, использование технологии ТРИЗ "Круги Луллия" в коррекционно-логопедической работе с дошкольниками с ОНР способствует созданию заинтересованной, непринужденной обстановки, снимает психологическую и физическую напряженность, обеспечивает эффективное восприятие нового материала, обобщение и закрепление пройденного материала, помогает овладеть речевым этикетом и средствами общения. Приемы и методы ТРИЗ помогают развить эмоционально-волевую сферу, воображение, мышление, речь. Чем раньше начать стимулировать и развивать творческое мышление, фантазирование, воображение, понимание закономерностей решения сложных проблем, ситуаций, тем более высоким окажется уровень познавательной деятельности, тем быстрее осуществится плавный переход от конкретного мышления к абстрактному.

Наш опыт использования технологии ТРИЗ «Круги Луллия» в системе логопедического воздействия, направленного на развитие связной монологической речи у старших дошкольников с ОНР, показал свою эффективность.

Список литературы

- [1] Выготский Л.С. Лекции по психологии. Мышление и речь. / Л.С. Выготский. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 432 с.
- [2] Галкина И.А. Особенности использования технологии ТРИЗ в развитии творческого рассказывания детей старшего дошкольного возраста. / И.А. Галкина, Е.В. Галева. // АНИ: педагогика и психология. – 2016. № 1 (14).
- [3] Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи [Текст]. / В.П. Глухов. // 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. 168 с.
- [4] Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. Избр. Психол. Труды в 70-ти томах. / И.А. Зимняя. – Москва – Воронеж, 2001. 242 с.
- [5] Нечаева О.А. Развитие связной речи у заикающихся детей как один из факторов успешности учебного процесса / О.А. Нечаева. // Практический психолог и логопед. – 2014. № 2.
- [6] Нищева Н.В. Развивающие сказки [Текст]. / Н.В. Нищева. – СПб: Детство-пресс, 2004. 139 с.

[7] Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. / Под ред. Ф.А. Сохина. // 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979. 223 с, ил., 4 л. ил.

[8] Сидорчук Т.А. Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: Практическое пособие для занятия с детьми 3-7 лет. / Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх. – М.: АРКТИ, 2018. 40 с.

[9] Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку. / Л.П. Федоренко. – М.: Просвещение, 1973. 160 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vygotsky L.S. Psychology lectures. Thinking and speaking. / L.S. Vygotsky. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 432 p.

[2] Galkina I.A. Features of the use of TRIZ technology in the development of creative storytelling in older preschool children. / I.A. Galkina, E.V. Galeeva. // ANI: pedagogy and psychology. – 2016. No. 1 (14).

[3] Glukhov V.P. Formation of coherent speech of preschool children with general speech underdevelopment [Text]. / V.P. Glukhov. // 2nd ed., Rev. and add. – М.: АРКТИ, 2004. 168 p.

[4] Zimnyaya I.A. Linguopsychology of speech activity. Fav. Psychol. Works in 70 volumes. / I.A. Winter. – Moscow – Voronezh, 2001. 242 p.

[5] Nechaeva O.A. The development of coherent speech in stuttering children as one of the factors of the success of the educational process / O.A. Nechaeva. // Practical psychologist and speech therapist. – 2014. No. 2.

[6] Nischeva, N.V. Developing fairy tales [Text] / N.V. Nischeva. – SPb: Childhood-press, 2004. 139 p.

[7] The development of speech in preschool children: A guide for the teacher of children. garden. / Ed. F. Sokhina. // 2nd ed., Rev. – М.: Education, 1979. 223 p., Ill., 4 p. silt

[8] Sidorchuk T.A. Getting to know the world and fantasizing with Lull's circles: A practical guide for lessons with children 3-7 years old. / T.A. Sidorchuk, S.V. Lelyukh. – М.: АРКТИ, 2018. 40 p.

[9] Fedorenko L.P. Principles of teaching the Russian language. / L.P. Fedorenko. – М.: Education, 1973. 160 p.

© В.А. Лобойко, Т.И. Дубровина, 2021

Поступила в редакцию 20.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Лобойко В.А., Дубровина Т.И. Приемы развития навыка самостоятельных связных высказываний на основе технологии ТРИЗ у старших дошкольников с общим недоразвитием речи // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 80-89. URL: <https://ip-journal.ru/>